

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846853>

УДК 665.6/7

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО ТОПЛИВА

С.В. Уфимцев,

доц. кафедры ТОНС, к.х.н.

С.В. Павлова,

ст. преп.

И.М. Майкин, В.К. Гончаров,

бакалавры, напр. «Химическая технология органических веществ»,

ВолгГТУ,

г. Волгоград

Аннотация: В статье описывается и анализируется процесс глубокого гидрооблагораживания смеси вакуумного газойля и масел растительного происхождения с возможностью одновременного получения как бензиновых, так и дизельных фракций – сырцов большей экологической чистоты.

Ключевые слова: гидрокрекинг, нефтепереработка, экологичное топливо

IMPROVING THE HYDROCRACKING PROCESS IN ORDER TO OBTAIN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FUEL

S.V. Ufimtsev,

Associate Professor of the Department of TONS, Ph.D.

S.V. Pavlova,

Senior Lecturer

I.M. Maykin V.K. Goncharov,

bachelor " Chemical technology of organic substances»,

VolgSTU,

Volgograd

Annotation: The article describes and analyzes the process of deep hydro-refining of a mixture of vacuum gas oil with vegetable oils with the

possibility of simultaneously obtaining both gasoline and diesel fractions of greater environmental friendliness

Keywords: hydrocracking, oil refining, eco-friendly fuel

Введение.

Во всём мире происходит ужесточение экологического законодательства. Так в Европе, в силу вступила обновлённая редакция экологических норм Euro 6d. Но в ближайшее время готовится введение стандартов Euro 7, которые, могут стать для двигателей внутреннего сгорания последними перед их полной заменой электрическими силовыми агрегатами. Поэтому сейчас происходят активные поиски более экологически чистого топлива, которое в сочетании с новыми каталитическими системами очистки выхлопных газов и обновлённой конструкцией трансмиссии автомобилей смогли бы позволить двигателям внутреннего сгорания продолжить эффективное существование в рамках новых экологических норм.

Таким топливом могут стать так называемые «зеленый дизель» и «зеленый бензин».

Получить такой вид топлива можно, используя перспективный процесс, глубокого гидрокрекинга с добавлением растительного сырья. Данная мера позволит значительно повысить экологичность выпускаемого на нефтеперерабатывающих заводах топлива без строительства узкоспециализированных заводов, выпускающих «зеленый дизель» и «зеленый бензин». Такое смешение ингредиентов исходного сырья значительно снизит затраты нефтепереработчиков.

Для осуществления данного процесса растительные масла смешиваются с вакуумным газойлем, затем проходит процесс гидроочистки объединённой смеси и в далее продукты гидрирования направляются на гидрокрекинг с применением соответствующих каталитических систем при температурах от 340 до 480 °С. В зависимости от параметров режима и типа используемых катализаторов целевыми продуктами могут быть бензиновые, дизельные фракции и газы с высоким содержанием непредельных углеводородов в качестве сырья для нефтехимии.

Данный процесс может протекать по двум механизмам.

При протекании процесса по механизму декарбонилирования и декарбонилирования продукты реакции состоят из алкановых углеводородов с длиной углеродной цепи на один атом углерода короче, чем длина цепи жирной кислоты в молекуле триглицерида.

Но если процесс будет протекать по маршруту гидродеоксигенирования, то в этом случае продукты реакции состоят в

основном из углеводов с длиной углеродной цепи равной длине углеродной цепи исходной молекулы жирной кислоты, соответственно не происходит потери одного атома углерода в виде выделяющегося моно- или диоксида углерода, но выделяются две молекулы воды, что плохо сказывается на сроках эксплуатации катализаторов гидрокрекинга, а так же потребует увеличение расхода водорода в 4 раза, что приведет к значительному удорожанию процесса.

Принимая во внимание вышесказанное, становится вполне понятное, интерес нефтепереработчиков мира к процессам гидрокрекинга с добавлением растительного масла, что делает данную тему актуальной.

Основная часть.

С учетом вышеприведенных данных нами было проведено исследование процесса гидрооблагораживания смеси вакуумного газойля с растительными маслами с возможностью одновременного получения как бензиновых, так и дизельных фракций или их компонентов.

В качестве модельного был исследован двухступенчатый процесс «легкого гидрокрекинга» вакуумного газойля в смеси с 2-6 % хлопкового масла при температуре $T = 340-460$ °С, давлении водорода P от 10 до 15 МПа, массовой скорости подачи сырья $g = 0,3-0,7$ ч⁻¹ соотношении водород: сырье $K_{\text{ц}} 800-1200$ м³/м³ с использованием в качестве катализаторов гидрокрекинга каталитические системы HC-120-LT (NiW) и KB-851 (NiMo), а в качестве катализаторов гидроочистки – каталитические системы CATTRAP-30, CATTRAP-50, KF-648-3Q, UF75 1.6E, KF-648-1.3Q, KF-848.

На первой ступени процесса сырье (смесь вакуумного газойля и хлопкового масла) подается в реактор гидроочистки на каталитический слой, при рабочей температуре 420 °С и давлении водорода 14,1 МПа, массовой скорости подачи сырья 0,6 ч⁻¹, где происходит частичное гидрирование и деметаллизация сырьевой смеси. После этого гидрокатализат, полученный на первой ступени, подвергается процессу гидрирования во втором реакторе при следующих условиях: температура 440 °С, давление водорода 13,96 МПа, массовая скорость подачи сырья 0,6 ч⁻¹, соотношении водород: сырье 1100 м³/м³. Гидрокатализат первой ступени подается в реактор с неподвижным слоем катализатора, где в качестве первого слоя применяется никель ванадиевый катализатор HC-120-LT, затем следует слой промышленного никель молибденового катализатора гидрокрекинга KB-851.

Материальный баланс процесса глубокого гидрокрекинга предварительно очищенного на первой ступени смеси вакуумного газойля с содержанием в нем 2-6 % растительного масла приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Материальный баланс процесса глубокого гидрокрекинга

ВХОД	% масс.	% масс.	% масс.	% масс.
Сырьевая смесь	96,8	94,8	92,8	90,8
Растительное масло	0	2	4	6
Водород	3,2	3,2	3,2	3,2
ИТОГО ВЗЯТО	100	100	100	100
ВЫХОД				
Дизельное топливо	37	40	42	43
Не превращённый остаток	24	20	18	16
УВГ	3	3	3	3
Бензин	25	26	26	27
СУГ	10	10	10	10
Потери	1	1	1	1
ИТОГО ПОЛУЧЕНО	100	100	100	100

Таблица 2 – Материальный баланс процесса глубокого гидрокрекинга мощностью 3,5 млн. тонн/год

ВХОД	Тыс. тонн/год	Тыс. тонн/год	Тыс. тонн/год	Тыс. тонн/год
Сырьевая смесь	3500	3500	3500	3500
Растительное масло	0	2	4	6
Водород	115,5	115,5	115,5	115,5
ИТОГО ВЗЯТО	3615,5	3615,5	3615,5	3615,5
ВЫХОД				
Дизельное топливо	1337,73	1446,2	1518,51	1554,67
Не превращённый остаток	867,72	723,1	650,79	578,48
УВГ	108,47	108,47	108,47	108,47
Бензин	903,88	940,03	940,03	976,19
СУГ	361,55	394,09	394,09	394,08
Потери	3,61	3,61	3,61	3,61
ИТОГО ПОЛУЧЕНО	3615,5	3615,5	3615,5	3615,5

Как видно из представленных в таблице 1 данных, в процессе глубокого гидрокрекина смеси вакуумного газойля добавление в его состав хлопкового масла в количестве 2-6 % масс. приводит к улучшению показателей процесса и увеличению выхода топливных фракций, наряду с улучшением показателей экологичности. При этом прирост в выходе наблюдается практически для всех полученных фракций.

Так, например, самый малый прирост наблюдается для газовой фракции и составляет 0.01 % масс. Прирост для бензиновой фракции более заметен и составляет до 2 % масс. Наибольший прирост наблюдается для дизельной фракции и составляет 6 % масс. и увеличивается с увеличением содержания растительного масла в составе перерабатываемого вакуумного газойля.

Если обратить внимание на конверсию вакуумного газойля и растительного масла, то становится понятным, что добавление растительного масла в состав вакуумного газойля приводит к увеличению его конверсии независимо от конверсии самого растительного масла, т.е. прирост в выходе топливных фракций обусловлен не только превращением молекул жирных кислот растительного масла, но и за счет дополнительного расщепления самого вакуумного газойля [1-4].

В целом, в процессе глубокого гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГ) в чистом виде и в смеси с 2-6 % масс. растительного масла (РМ) в результате двух ступеней можно получить до 27 % бензиновой и 42-43 % дизельной фракции.

Физико-химические показатели полученных катализата и топливных фракций, выделенных из него, приведены в таблице 3 и 4.

Таблица 3 – Качественные показатели гидрогенизата

Показатели	Перерабатываемое сырье			
	РМ 0	РМ 2	РМ 4	РМ 6
Плотность при 25 °С кг/м ³ , не более	915,0	913,8	911,3	910
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 50°С, не более				
Продолжение таблицы 3				
Общее содержание серы, % масс., не более	1,08	1,078	1,074	1,07
Кислотность, мг КОН/100см ³ топлива, не более	0,1	0,15	0,18	0,2
Углеродородный состав, % масс.				

Показатели	Перерабатываемое сырье			
	PM 0	PM 2	PM 4	PM 6
Парафино-нафтеновые	67,3	68,5	68,9	69,6
Ароматические	32,7	31,5	31,1	30,4

Таблица 4 – Качественный состав бензиновой и дизельной фракций процесса глубокого гидрокрекинга вакуумного газойля и его 2-6 % смесей с растительным маслом

Показатели	Перерабатываемое сырье			
	PM 0	PM 2	PM 4	PM 6
Бензиновая фракция				
Плотность при 25°C кг/м ³ , не более	725,2	724,4	723,9	723,2
Общее содержание серы мг/кг не более	5	4	3	2,5
Углеводородный состав, % масс.				
Парафино-нафтеновые	81,6	81,9	82	82,4
Ароматические	18,4	18,1	18	17,6
Октановое число (и.м.)	78	80	82	84
Дизельная фракция				
Плотность при 25°C кг/м ³ , не более	820	815	810	805
Общее содержание серы мг/кг не более	10	8	7	6
Углеводородный состав, % масс.				
Парафино-нафтеновые	81,4	82,9	84,1	85,9
Ароматические	18,6	17,1	15,9	14,1
Цетановое число (и.м.)	51	52	53	54

Как видно из представленных в таблице 3 данных, полученный в результате второй ступени гидрокатализат имеет высокую степень обессеривания. Остаточное содержание серосодержащих соединений не превышает 0.00108-0.00107 % масс. При этом он имеет меньшую плотность и меньшее содержание ароматических углеводородов по сравнению с исходным вакуумным газойлем [5-10].

Изучение качественных характеристик полученных бензиновых фракции показывает, что качество их практически идентично для всех видов переработанного сырья и не зависит от количества, добавленного в состав вакуумного газойля растительного масла, что еще раз подтверждает, что жирные кислоты растительных масел в указанных условиях проведения процесса перерабатываются, в основном, в углеводороды дизельного ряда и вторичного крекинга при вышеприведенных условиях проведения процесса не происходит. Несмотря на невысокое содержание ароматических углеводородов и отсутствие ненасыщенных соединений в составе получаемых бензиновых фракций, октановое число последних составляет 78-80 пунктов.

Дизельные фракции, полученные в процессе глубокого гидрокрекинга вакуумного газойля и его смеси с 2-6 % хлопкового масла, практически полностью удовлетворяют требованиям стандарта Euro 6d при добавлении в состав сырья до 6 % растительных масел.

Вывод.

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлена возможность одновременного получения «зеленого дизеля» и «зеленого бензина» с выходами 43 и 17 % соответственно при улучшении качества получаемых топливных фракций и увеличении их ресурсов на 5-20 % за счет не нефтяного сырья. Остаточная малосернистая фракция, выкипающая выше 350 °С, является превосходным сырьем для традиционного процесса каталитического крекинга для получения бензиновых фракций и C3-C4 углеводородных газов.

Список литературы

- [1] Пинаева Л.Г., Доронин В.П., Белый А.С., Лавренов А.В., Капустин В.М., Носков А.С. // Мир нефтепродуктов. – 2020. № 2. 6-7 с.
- [2] Популярная нефтепереработка. / Л.Н. Багдасаров; РГУНГ имени Губкина. – 2017. 59 с. – ISBN 978-5-9907855-2-6. – Текст : непосредственный.
- [3] Гидрокрекинг как процесс получения дизельного топлива. / А.И. Абдуллин, И.Р. Сираев. – 2016.
- [4] Лекция 11. Гидрокрекинг с добавками, Моя библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://mybiblioteka.su/tom2/1-22342.html>. (дата обращения: 04.03.2016).
- [5] H-Oil RC, Axens IFP Technologies. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.axens.net/product/technologylicensing/10092/h-oil-rc.html>. (дата обращения: 04.03.2016).
- [6] Residuum Hydrotreating/Hydrocracking, CBI & TECHNOLOGIES. [Электронный ресурс]. – URL:

<http://www.cbi.com/technologies/technologiesservicesresiduum-hydrotreatinghydrocracking>. (дата обращения: 04.03.2016).

[7] В РФ создана технология практически полной переработки тяжелых нефтяных остатков, Информ Девон агентство. [Электронный ресурс]. – URL: http://iadevon.ru/news/petroleum/v_rf_sozdana_tehnologiya_prakticheski_polnoy_pererabotki_tyazhelih_neftyanih_ostatkov-3232/. (дата обращения: 04.03.2016).

[8] BP Statistical Review of World Energy June 2015, BP Energy Outlook 2035, 2015 № 64th edition. 16-20 с.

[9] Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ / В.И. Фейгин, О.Б. Брагинский, С.А. Заболотский, И.Г. Кукушкин, А.В. Маевский, Н.И. Масленников, Ю.Г. Рыков. – Москва: ЭКОН-ИНФОРМ, 2011. 806 с.

[10] Основные процессы нефтепереработки: справочник, Р.А. Мейерс [и др.]; пер. с англ. 3-го изд.; под ред. О.Ф. Глаголевой, О.П. Лыкова. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2011. 944 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pinaeva L.G., Doronin V.P., Bely A.S., Lavrenov A.V., Kapustin V.M., Noskov A.S. // The world of petroleum products. – 2020. No. 2. 6-7 p.

[2] Popular oil refining. / L.N. Bagdasarov; Russian State University of Oil and Gas named after Gubkin. – 2017. 59 p. – ISBN 978-5-9907855-2-6. – Text: direct.

[3] Hydrocracking as a process for producing diesel fuel. / A.I. Abdullin, I.R. Siraev. – 2016.

[4] Lecture 11. Hydrocracking with additives, My Library. [Electronic resource]. – URL: <http://mybiblioteka.su/tom2/1-22342.html>. (date of access: 04.12.2021).

[5] H-Oil RC, Axens IFP Technologies. [Electronic resource]. – URL: <http://www.axens.net/product/technologylicensing/10092/h-oil-rc.html>. (date of access: 04.12.2021).

[6] Residuum Hydrotreating / Hydrocracking, CBI & TECHNOLOGIES. [Electronic resource]. – URL: <http://www.cbi.com/technologies/technologiesservicesresiduum-hydrotreatinghydrocracking>. (date of access: 04.03.2021).

[7] A technology for almost complete processing of heavy oil residues has been created in the Russian Federation, Inform Devon agency. [Electronic resource]. – URL: http://iadevon.ru/news/petroleum/v_rf_sozdana_tehnologiya_prakticheski_polnoy_pererabotki_tyazhelih_neftyanih_ostatkov-3232/. (date of access: 04.12.2021).

[8] BP Statistical Review of World Energy June 2015, BP Energy Outlook 2035, 2015 No. 64th edition. 16-20 p.

[9] Investigation of the state and prospects of oil and gas processing, oil and gas chemistry in the Russian Federation / V.I. Feigin, O.B. Braginsky, S.A. Zabolotsky, I.G. A. V. Kukushkin Maevsky, N.I. Maslennikov, Yu.G. Rykov. – Moscow: EKON-INFORM, 2011. 806 p.

[10] The main processes of oil refining: a reference book, R.A. Meyers [et al.]; per. from English 3rd ed.; ed. O.F. Glagoleva, O. P. Lykov. – SPb.: TsOP "Professiya", 2011. 944 p.

© С.В. Уфимцев, С.В. Павлова, И.М. Майкин, В.К. Гончаров, 2021

Поступила в редакцию 01.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Уфимцев С.В., Павлова С.В., Майкин И.М., Гончаров В.К. Совершенствование процесса гидрокрекинга с целью получения экологичного топлива // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 7-15. URL: <https://ip-journal.ru/>